

ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ И ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОПИСАНИЕ

Азгарова Гульсум Алишеровна

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192080>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 19-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 20-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Выбор карьеры, мотивы, психологическая характеристика, личный интерес, социальные факторы, психологический анализ, развитие личности.

ABSTRACT

В данной статье говорится о мотивах, преобладающих в процессе выбора профессии студентами, и их психологической характеристике. Выбор карьеры является важным решением для личного развития, социальной интеграции и будущего успеха, и этот процесс формируется психологическими, социальными и культурными факторами. У студентов могут быть разные мотивы выбора карьеры, в том числе: личные интересы, ожидания родителей или общества, экономический статус и личные возможности. Эти мотивы оказывают большое влияние на решения студентов и их дальнейшую деятельность. В статье также уделяется внимание взаимосвязи мотиваций и психологических характеристик при выборе профессии, социально-эмоциональному статусу студентов, личностным особенностям, а также роли мотивации в принятии решений. Путем исследования и психологического анализа анализируются психологические аспекты выбора профессии студентами и факторы, влияющие на них.

ВВЕДЕНИЕ

Общая индивидуальность личности, доверие к миру, самостоятельность, инициативность и компетентность позволяют решить главную задачу, поставленную обществом, - самоопределение и выбор жизненного пути. В наше время выбор одной из современных профессий для молодежи – сложный, многофакторный и многогранный процесс. Многие дисциплины рассматривают различные аспекты этого процесса. В последние годы вопросам выбора профессии, карьерной ориентации, начала трудовой деятельности и жизненного пути молодежи посвящено множество научных исследований, статей и книг. Оно имеет большое значение для общества и государства для его социальной эффективности. Он еще не готов в полной мере реализовать все аспекты своей дальнейшей жизни и нуждается в помощи взрослых, особенно родителей, учителей и психологов в школе. Помогая учащемуся выбрать профессию,

родители обсуждают с ним не только преимущества и недостатки тех или иных профессий, но и возможности обучения по этим профессиям. При этом родители неизбежно становятся психологами, поскольку необходимо выявить потребности, мотивы, способности старшеклассника, оценить взаимоотношения между ними. В сознании молодежи отсутствует готовность к профессиональному самосовершенствованию. определение. При этом влияние учителей и сверстников имеет свои особенности. Будет освещен мир современных профессий, природа и особенности современной деятельности. Знание подростком таких понятий, как возможность развития профессионально важных качеств и способностей, можно считать адекватными. Могут возникнуть состояние здоровья, возможные ограничения в выборе профессии из-за этих факторов, различные споры. Поэтому профессиональная консультация с участием родителей является наиболее эффективным методом.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Интерес и мотивация к выбору профессии у учащихся в основном начинается со среднего возраста, соответственно, на глазах коллектива педагогов и психологов школьники разного возраста и пола интересуются профессиями, развивают трудовые навыки, используют свой внутренний потенциал (вторичное самообразование). выражение) является важной задачей. Кроме того, психологам необходимо разработать методы, методы, технологию, формы, критерии и компоненты определения интеллекта, способностей и уровня интереса учащихся к той или иной профессии, а также довести до сведения классных руководителей и родителей учащихся об этом. Поскольку выбор одной из современных профессий является личной и социальной проблемой огромной жизненной важности, родители, общественность и различные специалисты также должны активно участвовать в этом процессе, ведь молодые люди часто учитывают советы и рекомендации взрослых, к которым они могут прийти. к твердому мнению и решению. Одним из методов формирования профессиональных навыков студентов является производственная практика. Основной целью производственной практики является развитие профессиональных навыков и повышение квалификации младших специалистов. С учетом возрастных и психических индивидуальных особенностей учащихся при организации внеклассной работы на основе ориентации на профессии и призвания в средних общеобразовательных школах проводилась их подготовка по технологиям науки и профессиональной ориентации, а также навыкам и компетенциям по уходу за растениями. ознакомление с ремесленным оборудованием и обработкой. Также стоит отметить, что школьники зачастую не могут в полной мере объяснить свое решение о выборе профессии, однако большинство из них стараются подойти к этому вопросу осознанно. Профессиональная ориентация учащихся в студенческом возрасте имеет следующее содержание: Основная цель профессиональной ориентации учащихся начальной школы состоит в ознакомлении их с трудом, видами профессий, направлениями и формировании интереса к профессиональной деятельности. Таким образом, в результате исследований было показано, что влияние родителей на выбор профессии очень велико в понимании значения современных профессий в выборе профессии. Например, более половины испытуемых при выборе профессии ориентировались на внешние мотивы. Зачастую профессия выбирается под влиянием ближайшего окружения. Психодиагностика показала, что старшеклассники отдают предпочтение таким профессиям, как «учитель» и «врач», однако сущность и требования этих профессий не всегда известны учащимся. Кроме того, профессии, требующие большего внимания, высокой ответственности и творчества, не соответствуют темпераменту большинства испытуемых. Развитие профессиональных

навыков у студентов – это процесс профессионального развития в форме осознания себя как специалиста. Этот процесс включает в себя самостоятельное совершенствование знаний, умений и навыков, личностных и профессиональных качеств, обеспечивающих эффективность профессиональной деятельности. Помощь молодым людям найти свое место в жизни, свободно проявить свой потенциал и обеспечить их работой всегда находится в центре внимания нашего государства.

Система профессиональной ориентации студентов, включающая профессиональное продвижение и продвижение, первичную профессиональную диагностику профессиональных интересов и способностей, профессиональную ориентацию, направленную на оказание индивидуальной и групповой поддержки специалистами в выборе профессии, достижение большего успеха профессионального отбора, направленного на выбор возможной профессии, социальное - профессиональная адаптация в ходе производственной практики целесообразна, если она направлена на формирование у студентов обязанностей, ответственности и профессиональных качеств в процессе обучения избранной профессии. Целью этого является предоставление студентам информации о мире профессий, признаках и характеристиках профессий, о том, какие профессии нужны региону и на их основе студенту важно выбрать профессию, которая его интересует и необходима для общества. Сегодняшняя потребность – воспитать подрастающее молодое поколение зрелой и всесторонне развитой личностью. Требованием времени является установление их ориентации на профессии и профессии на уровне образовательных реформ нашей республики, исследование и творческое применение лучшего опыта, накопленного в этом отношении в нашей республике и развитых зарубежных странах. Ввиду престижности определенных профессий студенты выбирают профессию, следуя советам родителей, следуя за другом или стремясь к материальной выгоде от выбранной профессии. Некоторые родители считают, что престиж профессии вечен и неизменен. Но интерес людей не всегда постоянен. Если мы посмотрим в прошлое, мы легко сможем в это поверить. Например, были времена, когда спрос на такие профессии, как художник, сотрудник внутренних дел, бизнесмен, водитель был не очень велик. Следует учитывать, что репутация некоторых профессий со временем изменилась. Родители часто допускают одну и ту же ошибку. Они освобождают детей от труда, их не интересуют понятия об их профессиональных способностях, способностях и интересе, а когда они подрастут, когда появится потребность в реальном труде, определить свое профессиональное направление, профессиональные способности, трудолюбие появится они сами в это верят.

Одним словом, выбор профессии – это личностное развитие, духовный рост, повышение самооценки, производительность труда и качественная продукция. Выбор профессии считается точкой, где сходятся интересы личности и общества, возможно и необходимо гармоничное сочетание личных и общих интересов. Поэтому родителям необходимо направить каждое молодое поколение на профессию, основанную на его реальных возможностях и способностях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Климов Е. А. Как выбрать профессию —М.:Просвещение, 1990. —158
2. Кудрявцев Т. В. Психология профессионального обучения и воспитания. —М.: МЭИ, 1987. —143 с.
3. Ратанова Т. А., Шляхта И. Ф. Психодиагностические методы изучения личности. —М.: Педагогика, 1998. —267 с.
4. Nabijonova D. O'quvchilarnikasbgayo'naltirishpsixologiyasi. Toshkent: 2002. -38 b
5. XaydarovF.I., XaliliovaN.I. "Umumiypsixologiya". -Toshkent: Mumtozso'z, 2010. -97 b

6. Alisherovna A. G. PSIXOLOGIYADA SHAXS MUAMMOSI. SHAXSNING PSIXOLOGIK ASPEKTLARI //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – T. 12. – №. 5. – С. 492-497.
7. Alisherovna A. G. et al. THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN THE FIELD OF MEDICINE //Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals. – 2024. – T. 4. – №. 03. – С. 23-26.
8. Alisherovna A. G., Ziyodulloyevna E. S. IMPORTANT ASPECTS OF PSYCHOLOGICAL COMMUNICATION BETWEEN DOCTOR AND PATIENT //European International Journal of Pedagogics. – 2024. – T. 4. – №. 03. – С. 81-86.
9. Alisherovna A. G. Psychocorrection Of Psychological Traumas In Children Through Art Therapy //American Journal of Advanced Scientific Research. – 2024. – T. 1. – №. 1. – С. 41-44.
10. Alisherovna A. G. PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AHAMIYATI VA UNI O'TKAZISH METODIKASI //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 6. – С. 39-44.
11. Азгарова Г. МЕТОДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ УВЕРЕННОСТИ В СЕБЕ ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВ //Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления. – 2024. – Т. 1. – №. 9. – С. 54-57.
12. Мамадиярова Д. У., Азгарова Г. А. ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИНИНГ КАСБИЙ КЎНИКМАЛАРГА НИСБАТАН МУНОСАБАТЛАРИНИ ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 24. – С. 93-96.
13. Азгарова Г. А. КАСБИЙ КЎНИКМАЛАР ШАКЛЛАНИШИНИНГ ТИББИЁТ ОЛИЙГОҲЛАРИ ТАЛАБАЛАРИДА ПСИХОЛОГИК ЖИҲАТЛАРИ //Молодые ученые. – 2024. – Т. 2. – №. 29. – С. 118-119.
14. Alisherovna A. G. PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AHAMIYATI VA UNI O'TKAZISH METODIKASI //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 6. – С. 39-44.
15. Azgarova G. PSIXOTRAVMALAR HAQIDA KO'RSATMA: BOLALIKDAGI NOXUSH HODISALAR KATTA YOSH DAGILARNING HAYOTIDAGI ROLI //FAN, TA'LIM VA AMALIYOTNING INTEGRASIYASI. – 2021. – С. 14-16.
16. Alisherovna A. G. et al. TIBBIYOT SOHASIDA IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK BILIMLARNI O'RNI VA AHAMIYATI //International Journal of Education, Social Science & Humanities. – 2024. – T. 12. – №. 5. – С. 498-502.